

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 223-230

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13984797)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13984797>

Realisasi Pendidikan yang Berpihak dan Memerdekakan Peserta Didik dalam Pendidikan Abad Ke-21

Karfika¹, Penni Aida Fitri², Nilawati³, Lili Nur Rahmawati⁴, Ika Paradilla⁵

¹²³⁴⁵Program Studi PPG PGSD, Fakultas FKIP Universitas Jambi

Email: Karfikaaa@gmail.com¹, Penniadfr@gmail.com², Nilawati0990@gmail.com³, rahmalili72@gmail.com⁴, lkaparadila2512@gmail.com⁵

Abstrak

Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi paradigma pendidikan yang berpusat pada guru menuju pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Namun nyatanya saat ini permasalahannya sistem pendidikan masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi pembelajaran yang berpusat pada guru menuju paradigma yang memerdekakan peserta didik. Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 dengan fokus pada 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) menjadi kunci untuk mewujudkannya. Adapun Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual dan relevan, aktif dan kolaboratif dan menggunakan teknologi. Sehingga dengan begitu akan meningkatkan kemandirian peserta didik dimana sekaligus membuka jalan kepada suasana kemerdekaan peserta didik dalam proses mengajar belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data-data dari hasil penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya yang relevan. Tujuan dari studi literatur dalam penelitian ini adalah 1) menemukan masalah yang akan diteliti, 2) mencari informasi dan data-data yang relevan dengan topik yang akan dibahas, 3) menambah pengetahuan baru dari hasil penelitian yang diteliti, 4) menguji suatu kebenaran dasar pendekatan teori dalam masalah yang diteliti. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendekatan Pembelajaran 4C Abad ke-21 merupakan strategi yang efektif untuk memerdekakan peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang dalam merealisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik

Kata Kunci: *Memerdekakan Peserta Didik, Realisasi Pendidikan, Sekolah Dasar*

Abstract

21st century education demands a transformation of the educational paradigm that is centered on teachers towards education that is biased and liberates students. However, in reality, the current problem is that the education system is still dominated by a traditional approach that is centered on teachers, providing less space for students to be active, creative, and independent. 21st century education demands a transformation of learning that is centered on teachers towards a paradigm that liberates students. The 21st Century Learning Approach with a focus on 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) is the key to realizing it. The Characteristics of the 21st Century Learning Approach are centered on students, contextual and relevant, active and collaborative and using technology. So that it will increase student independence while at the same time opening the way to an atmosphere of student independence in the teaching and learning process. The method used in this study is a literature study by collecting data from previous research results and their relevant results. The purpose of the literature study in this study is 1) to find the problem to be studied, 2) to find information and data that are relevant to the topic to be discussed, 3) to add new knowledge from the results of the research being studied, 4) to test a basic truth of the theoretical approach in the problem being studied. While the analysis technique used is content analysis. The results of this study indicate that the 21st Century 4C Learning Approach is an effective strategy to liberate students and prepare them for a bright future in realizing education that is biased and liberates students.

Keywords: *Liberating Students, Realization of Education, Elementary School*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 23 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi paradigma pendidikan yang berpusat pada guru

menuju pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin. Namun, realisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik masih belum optimal di Indonesia. Namun nyatanya saat ini permasalahannya sistem pendidikan masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Disamping itu permasalahan lain juga mengekang kemerdekaan peserta didik seperti kurangnya otonomi dan kebebasan belajar bagi peserta didik, pembelajaran yang kurang kontekstual dan tidak relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, penilaian yang masih fokus pada hafalan dan tidak mengukur kecakapan abad ke-21, dan kurangnya kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak dan memerdekakan peserta didik Syahputra, Edi (2018).

Menurut Sugiyarti (2018) pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi pembelajaran yang berpusat pada guru menuju paradigma yang memerdekakan peserta didik. Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 dengan fokus pada 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) menjadi kunci untuk mewujudkannya. Adapun Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21:

- Berpusat pada peserta didik: Memberikan otonomi dan kebebasan belajar, mendorong rasa ingin tahu, dan membangun rasa tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri
- Kontekstual dan relevan: Menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata, minat, dan kebutuhan peserta didik.
- Aktif dan kolaboratif: Mendorong interaksi dan kerjasama antar peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilan bersama.
- Menggunakan teknologi: Memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan kreatif.

Realisasi Pendidikan yang Berpihak dan Memerdekakan Peserta Didik Melalui 4C

Abad 21 menuntut kecakapan global dalam hal cara berfikir, bekerja, penguasaan teknologi, dan sebagai warga negara dunia. Diperlukan pendidikan yang menekankan pada potensi peserta didik secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan 4C itu terdiri dari:

1. *Critical Thinking* (Berpikir Kritis)

Membangun kemampuan menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang logis. Kemampuan dalam memahami suatu persoalan atau problem dan mengaitkan berbagai satu dengan informasi lain hingga muncul asumsi atau perspektif, dan menemukan Solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, dilatihkan dan dikuasai menurut Redreker.

2. *Communication* (Komunikasi)

Mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam berbagai konteks. Kemampuan berpikir di luar kebiasaan yang ada, mampu berpikir dengan cara yang baru, berani menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika peserta didik memiliki kesempatan untuk berpikir divergen. Peserta didik harus dipicu untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Kesuksesan individu akan didapatkan oleh siswa yang memiliki keterampilan kreatif.

3. *Collaboration* (Kolaborasi)

Meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, membangun tim yang efektif, dan menyelesaikan tugas bersama. Keterampilan dalam menyampaikan pendapat dengan jelas dan persuasive baik verbal maupun tertulis, kemampuan menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang jelas, mampu mempengaruhi dan memotivasi orang lain. Kemampuan komunikasi adalah keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Dalam abad 21 komunikasi tidak terbatas hanya pada satu bahasa, tetapi kemungkinan multi-bahasa.

4. *Creativity* (Kreativitas)

Mendorong kemampuan menghasilkan ide-ide baru, berinovasi, dan menghasilkan karya kreatif. Kemampuan bekerja sama atau kolaborasi dengan tim atau rekan kerja. Keterampilan

kolaborasi yang efektif harus disertai dengan kecakapan dalam membangun teknologi dan sosial media agar terciptanya lingkungan kolaborasi dalam jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu bentuk Kerjasama dengan satu dan lain saling membantu dan melengkapi untuk melakukan tugas-tugas tertentu agar diperoleh suatu tujuan yang telah ditentukan Nganga, L (2019).

Implementasi Pendekatan 4C dalam Pembelajaran

1. Project-based Learning (PjBL):

- Peserta didik mengerjakan proyek yang kompleks dan bermakna dalam jangka waktu tertentu.
- Proyek dirancang untuk mendorong penggunaan 4C:
 - a) *Critical Thinking*: Merumuskan pertanyaan, menganalisis data, dan membuat solusi
 - b) *Communication*: Berkomunikasi dengan tim, mempresentasikan hasil, dan berkolaborasi dengan pakar.
 - c) *Collaboration*: Bekerja sama dalam tim, menyelesaikan tugas bersama, dan saling mendukung.
 - d) *Creativity*: Menemukan solusi inovatif, menghasilkan karya kreatif, dan berpikir out-of-the-box.

2. Problem-based Learning (PBL):

- Peserta didik dihadapkan pada masalah dunia nyata yang kompleks untuk dipecahkan.
- Proses pemecahan masalah mendorong penggunaan 4C:
 - a) *Critical Thinking*: Menganalisis masalah, mengidentifikasi akar permasalahannya, dan mengevaluasi solusi
 - b) *Communication*: Berkomunikasi dengan tim, mempresentasikan solusi, dan berkolaborasi dengan pakar
 - c) *Collaboration*: Bekerja sama dalam tim, menyelesaikan tugas bersama, dan saling mendukung
 - d) *Creativity*: Menemukan solusi inovatif, menghasilkan karya kreatif, dan berpikir out-of-the-box.

3. Inquiry-based Learning (IBL)

- Peserta didik didorong untuk menyelidiki dan menemukan pengetahuan sendiri
- Proses penyelidikan mendorong penggunaan 4C:
 - a) *Critical Thinking*: Merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil.
 - b) *Communication*: Berkomunikasi dengan tim, mempresentasikan hasil, dan berkolaborasi dengan pakar.
 - c) *Collaboration*: Bekerja sama dalam tim, menyelesaikan tugas bersama, dan saling mendukung.
 - d) *Creativity*: Menemukan solusi inovatif, menghasilkan karya kreatif, dan berpikir out-of-the-box.

4. Blended Learning

- Menggabungkan pembelajaran online dan offline untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel dan adaptif.
- Blended learning memungkinkan penggunaan 4C:
 - a) *Critical Thinking*: Mengakses informasi secara online, mengevaluasi sumber belajar, dan memilih informasi yang relevan.
 - b) *Communication*: Berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas secara online, berkolaborasi dalam proyek online, dan berpartisipasi dalam forum diskusi online.
 - c) *Collaboration*: Bekerja sama dalam tim online, menyelesaikan tugas bersama, dan saling mendukung.
 - d) *Creativity*: Menghasilkan karya kreatif digital, menyelesaikan tugas online dengan cara inovatif, dan menggunakan teknologi untuk belajar secara kreatif Sugiyarti (2018).

Adapun Strategi Pembelajaran yang dapat dilakukan saat melakukan 4 pendekatan ini dapat dengan menggunakan diskusi, debat dan presentasi. Dimana diskusi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar ide, mempresentasikan argumen, dan belajar dari satu sama lain. Lalu dapat melatih peserta didik untuk berpikir logis, mempertahankan argumen, dan mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir presentasi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan hasil belajar mereka, berkomunikasi secara efektif, dan membangun kepercayaan diri Zubaidah, Siti. (2019).

Manfaat pendekatan pembelajaran 4C dalam memerdekakan peserta didik

Menurut Daryanto (2017) pendekatan pembelajaran 4C Abad ke-21, yang meliputi Critical Thinking (Berpikir Kritis), Communication (Komunikasi), Collaboration (Kolaborasi), dan Creativity

(Kreativitas), menawarkan berbagai manfaat dalam memerdekakan peserta didik. Berikut beberapa manfaatnya:

1. Meningkatkan Kemandirian dan Kemampuan Berpikir Kritis:
 - Peserta didik didorong untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan secara mandiri.
 - Mereka belajar untuk mempertanyakan informasi yang diterima, mencari sumber yang kredibel, dan membangun argumen mereka sendiri.
2. Memperkuat Kemampuan Berkomunikasi dan Bekerja Sama:
 - Peserta didik dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dalam berbagai situasi.
 - Mereka belajar untuk bekerja sama dalam tim, menyelesaikan tugas bersama, dan saling mendukung.
3. Meningkatkan Motivasi dan Minat Belajar:
 - Pembelajaran 4C berfokus pada proyek-proyek yang menarik dan kontekstual, sehingga meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik.
 - Mereka merasa memiliki kontrol atas pembelajaran mereka dan dapat melihat bagaimana pengetahuan mereka dapat diterapkan dalam dunia nyata.
4. Mempersiapkan Peserta Didik untuk Masa Depan:
 - Kemampuan 4C merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja abad ke-21.
 - Peserta didik yang memiliki kemampuan 4C akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan.
5. Membangun Karakter dan Soft Skills:
 - Pembelajaran 4C membantu peserta didik untuk mengembangkan karakter seperti tanggung jawab, kemandirian, dan kegigihan.
 - Mereka juga belajar soft skills seperti kepemimpinan, negosiasi, dan manajemen waktu.
6. Meningkatkan Hasil Belajar dan Prestasi Akademik:
 - Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 4C dapat meningkatkan hasil belajar dan prestasi akademik peserta didik.
 - Hal ini karena pembelajaran 4C membantu peserta didik untuk memahami konsep secara lebih mendalam dan menghubungkannya dengan dunia nyata.

Pendekatan Pembelajaran 4C Abad ke-21 memiliki peran penting dalam memerdekakan peserta didik dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada peningkatan hasil belajar dan prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, soft skills, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Namun perlu diingat Implementasi Pendekatan 4C perlu disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masing-masing sekolah dan peserta didik. dan juga diperlukan kolaborasi dari guru, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif dan inovatif Fitriani (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian terdahulu mengenai realisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad Ke-21, maka dapat dirangkum yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik dan Asesmen Pembelajaran Abad 21 (2021). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep Karakteristik dan asesmen pembelajaran abad 21. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* dengan menggunakan sumber buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran abad 21 sendiri memiliki ciri dan keunikannya sendiri, dimana pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan harus berfokus pada keterampilan abad 21. Pembelajaran harus didesain sesuai dengan keterampilan 4C yang meliputi, 1) critical thinking skill (keterampilan berpikir kritis), 2) creative and innovative thinking skill (keterampilan berpikir kreatif dan inovatif), 3) communication skill (keterampilan komunikasi), dan 4) collaboration skill (keterampilan berkolaborasi. Adapun Asesmen atau penilaian pembelajaran pada abad 21 yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan pembelajaran penilaian yang melibatkan peserta didik untuk berperan dalam

- aktivitas pembelajaran secara nyata, selanjutnya peserta didik dapat melakukan penyelidikan, menuntut peserta didik berperan aktif membangun pengetahuan dari lingkungan sekitarnya.
2. Study Of STEM-Based Learning Against 4C Skills (Critical, Creative, Communication, and Collaboration) In Science (2023). The development of the 21st century is the rapid development of science, technology, and information affecting almost every single aspect of life, one of which is education. The educational element is required to produce graduates with quality and competitiveness to withstand the demands of skills needed in the 21st century. In the era of the 21st century, 4C skills are critical for every student, one of which is through STEM-based Learning in the subject of science. The article purposely examines how STEM-based Learning forms 4C skills in science subjects. A library research approach uses a descriptive qualitative method to collect intended data. The result shows that implementing a STEM approach to 4C skills in science subjects can be performed in Indonesia to prepare competent human resources to deal with the challenges of the 21st century, such as building cognitive abilities, manipulation, designing, utilizing technology, and knowledge practice.
 3. Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19 (2021). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* dengan menggunakan sumber buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode *content analysis*. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menghadapi pembelajaran di revolusi industri 4.0, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain pendidikan beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan seluruh masyarakat juga turut andil dalam menyambut era society 5.0 mendatang. Untuk menjawab tantangan Revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dalam dunia pendidikan diperlukan kecakapan hidup abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah 4C (Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration).
 4. Keterampilan 4C (Critical Thinking, Creativity, Communication and Collaboration) dalam Pembelajaran IPS untuk Menjawab Tantangan Abad 21 (2024). Penulisan dalam artikel ini dengan menggunakan pendekatan *system literature review*. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji sejauh mana keterampilan 4C dalam pembelajaran menjawab tantangan abad 21. Melalui keterampilan yang dimiliki siswa diharapkan dapat melalui tantangan hidupnya secara mandiri di masa depan karena pada abad 21 ini generasi yang dibanjiri “kemudahan” yang memiliki dua sisi antara lain dapat berdampak negative juga positif. Pentingnya menggunakan keterampilan 4C dalam pendidikan yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis dan menyelesaikan masalah), *Creativity and innovation* (kreativitas dan inovasi), *Communication* (komunikasi), dan *Collaboration* (kolaborasi) terutama untuk melatih peserta didik agar mempunyai keterampilan sosial dan berwawasan global. Segala macam keterampilan ini harus dikembangkan dalam proses pembelajaran dan diajarkan kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki keterampilan dan kemampuan yang utuh sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Penulisan diawali dengan mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kriteria artikel ilmiah yang digunakan sebagai data berupa artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal nasional maupun internasional dengan kemutakhiran 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2023.
 5. Praktik Literasi dalam Mewujudkan Pendidikan yang Memerdekakan Peserta Didik Habibie (2023). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran praktik literasi dalam mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan sumber informasi 7 tahun terakhir dari artikel dan buku yang diperoleh secara online dan offline. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa praktik literasi yang sesuai prinsip literasi dapat mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik.

6. Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Muaro Jambi Vahlepi (2022). Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang konsep dan makna merdeka belajar, peran guru dalam merdeka belajar. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan. Analisis konten digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil penelitian ini adalah (1) merdeka belajar meliputi 4 kebijakan yaitu ujian sekolah berstandar nasional dilaksanakan oleh pihak sekolah, asesmen kecakapan minimum dan survei karakter, penyederhanaan RPP, sistem zonasi penerimaan siswa baru; (2) makna merdeka belajar meliputi merdeka berpikir, merdeka berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, merdeka untuk kebahagiaan; (3) peran guru sangat bervariasi meliputi fasilitator pembelajaran merdeka belajar, guru inovatif dan kreatif, guru berkarakteristik sebagai guru, dan guru penggerak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman makna merdeka belajar dan peran guru dalam merdeka belajar membantu guru dan siswa lebih merdeka dalam berpikir, lebih inovatif dan kreatif, serta bahagia dalam kegiatan pembelajaran.
7. Pendidikan yang Memerdekakan, Memanusiakan dan Berpihak pada Murid Misri (2023). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui inovasi baru dari mendikbudristek yaitu Program Guru penggerak, yang diharapkan bisa mencetak sebanyak mungkin agen agen transformasi dalam ekosistem pendidikan yang mampu menghasilkan murid – murid berkompentensi global dan berkarakter pancasila. Pada laporan studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan simak catat karena sumber data yang diperoleh dengan menyimak narasi lisan dari Channel YouTube KEMENDIKBUD RI. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Program Guru Penggerak yaitu Program untuk mewujudkan sebuah Pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan dan berpihak pada murid.
8. Implementasi Pendidikan yang Memerdekakan melalui Sekolah Arek Suroboyo (SAS) Qomariyah (2023). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Sekolah Arek Suroboyo (SAS) dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Melalui kegiatan SAS, setiap sekolah akan melakukan berbagai praktik baik. Serangkaian kegiatan yang ada pada SAS, mengajak peserta didik untuk terlibat langsung dalam pembentukan karakter, pengasahan keterampilan, dan pengaktifan pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. SAS sebagai wujud konkret implementasi pendidikan yang memerdekakan di Surabaya.
9. Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Wardani (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan program memerdekakan peserta didik di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini adalah sekolah - sekolah yang telah menerapkan prinsip merdekakan peserta didik memberikan dampak baik bagi peserta didik, orang tua dan sekolah. Peserta didik mampu mengembangkan bakat, minat serta kemampuan yang dimilikinya tanpa adanya keterpaksaan pada proses pengajarannya. Orang tua sebagai pendukung baik bagi peserta didik dan sekolah untuk menyukseskan proses pembelajaran yang telah dirancang sekolah maupun guru sehingga terwujudnya pengajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sekolah mendapatkan kepercayaan masyarakat sekitar dan orang tua untuk menitipkan anaknya menuntut ilmu di sekolah tersebut.
10. Memerdekakan pembelajar di tengah tergerusnya roh pendidikan Simatupang (2020). Ekspektasi masyarakat terhadap penyempurnaan Kurikulum Nasional kembali meningkat, sementara Tanggapan positif terhadap penunjukan Mendikbud dari kalangan milenial generasi. Perbaikan mendasar dalam sistem pendidikan tampaknya lebih sejalan dengan hal tersebut tuntutan pekerjaan dan perkembangan saat ini. Pendidikan yang membebaskan berkaitan erat dengan strategi pembelajaran yang membebaskan. Resistensi masyarakat terkait kebijakan baru di bidang primer dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi dianggap sebagai reaksi yang wajar. Perubahan senantiasa bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu yang tidak terakomodasi. Namun, terobosan peraturan sangat penting dalam upaya lompatan kemajuan. Untuk mempromosikan pendidikan nasional, harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi guru. Itu membutuhkan beberapa pertimbangan seperti, a) kualitas peserta didik; b) apakah ringkas, terukur dan dapat diperluas; c) berbasis bukti dan hasil penelitian; d) mengacu pada peran guru dan e) apakah adaptif dengan perkembangan saat ini. Mengimbangi perkembangan ilmu digital dan teknologi di era milenial ketiga ini, model kompetensi guru juga harus fleksibel terhadap perubahan. Kategori yang perlu mendapat sentuhan model kompetensi guru antara lain: 1) Penguasaan Pengetahuan Profesional; 2) Praktik Pembelajaran Profesional, dan 3)

Berkelanjutan Pengembangan profesional. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) mampu meningkatkan profesionalisme guru. Meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pelatihan mampu menimbulkan atau memperhalus motivasi dan semangat mengajar. Reguler dan terprogram pelatihan dan pemantauan/evaluasi yang berkelanjutan akan membebaskan guru dan mendorong siswa untuk melakukannya Sebab itulah semangat pendidikan yang memerdekakan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa kesimpulan dapat dibuat yaitu Realisasi Pendidikan yang Berpihak dan Memerdekakan Peserta Didik dalam Pendidikan Abad Ke-21 dinilai efektif jika menggunakan pada 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity). Hasil ini disimpulkan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi paradigma pendidikan yang berpusat pada guru menuju pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Namun nyatanya saat ini permasalahannya sistem pendidikan masih didominasi oleh pendekatan tradisional yang berpusat pada guru, kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Pendidikan abad ke-21 menuntut transformasi pembelajaran yang berpusat pada guru menuju paradigma yang memerdekakan peserta didik. Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 dengan fokus pada 4C (Critical Thinking, Communication, Collaboration, Creativity) menjadi kunci untuk mewujudkannya. Adapun Karakteristik Pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual dan relevan, aktif dan kolaboratif dan menggunakan teknologi. Sehingga dengan begitu akan meningkatkan kemandirian peserta didik dimana sekaligus membuka jalan kepada suasana kemerdekaan peserta didik dalam proses mengajar belajar.

REFERENSI

- Baiq. (2023). Study Of STEM-Based Learning Against 4C Skills (Critical, Creative, Communication, and Collaboration) In Science . *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol 08 No 03.
- Daryanto, & Karim, Syaiful. (2017). *Pembelajaran Abad 21*. Jakarta: Gava Media.
- Fitriani, Yani Dan Azis, I. A. (2019). *Literasi Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Mass Media.
- Gurnarto. (2013). *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. Semarang: UNISSULA Press.
- Kahar .(2021). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 menuju Era Society 5.0 Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol 02 No 01.
- Habibie. (2023). Praktik Literasi dalam Mewujudkan Pendidikan yang Memerdekakan Peserta Didik. *Journal: National Conference For Ummah (NCU)*. Vol 01 No 01.
- Misri. (2023). Pendidikan yang Memerdekakan, Memanusiakan dan Berpihak pada Murid. *Journal Of Information Systems And Management* . Vol 05 No 02.
- Nganga, L.(2019). Preservice Teachers' Perceptions And Preparedness To Teach For Global Mindedness And Social Justice Using Collaboration, Critical Thinking, Creativity And Communication (4cs). *Journal Of Social Studies Education Research*. Vol 10 No 04.
- Nurhayati. (2024). Keterampilan 4C (Critical Thinking, Creativity, Communication and Collaboration) dalam Pembelajaran IPS untuk Menjawab Tantangan Abad 21. *JURNAL BASICEDU*. Vol 08 No 01.
- Rosnaeni. (2021). Karakteristik dan Asesmen Pembelajaran Abad 21. *JURNAL BASICEDU*. Vol 05 No 05.
- Syahputra, Edi. (2018). *Pembelajaran Abad 21 dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Mass Media.
- Sugiyarti. (2018) *Pembelajaran Abad 21 di SD*. Yogyakarta: KENCANA
- Sugiono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Jakarta: Kencana Press.
- Simatupag. (2020). Memerdekakan pembelajar di tengah tergerusnya roh pendidikan. *Jurnal pendidikan agama kristen*. Vol 01 No 02.
- Qomariyah. (2023). Implementasi Pendidikan yang Memerdekakan melalui Sekolahe Arek Suroboyo (SAS). *Journal: NATIONALCONFERENCEFORUMMAH(NCU)*. Vol 01 No 01.
- Wardani. (2023). Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Journal: NATIONALCONFERENCEFORUMMAH(NCU)*. Vol 01 No 01.
- Vahlepi. (2022). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Menengah Pertama

- Negeri 5 Muaro Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*. Vol 12 No 02.
- Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zubaidah, Siti. (2019). *Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan Yang Diajarkan Melalui Pembelajaran*. Yogyakarta: KENCANA